

EDIBON SCADA EESFC QURILMASI ORQALI QUYOSH PANELLARINI VOLT AMPER XARAKTERISTIKASINI OLISH

To'ychiyeva Mahliyo Obidjon qizi

PhD.

(Namangan Muhandislik-Qurilish Istituti)

(t.mahliyo1991@gmail.com)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7567538>

Ma'lumki, quyosh panellari kremniy, germaniy, galliy, arsenid, bor, fosfor va boshqa yarimo'tkazgichli moddalardan tuzilgan bo'ladi. Hozirda eng ko'p ishlatiladigan yarimo'tkazgichli moddalar bu kremniy va germaniy hisoblanadi. Kremniy tabiatda ko'p uchraydi va germaniyga qaraganda arzon turadi. Germaniyni foydali ish koeffitsiyenti kremniydan yuqoriroq, lekin u tabiatda kremniydan kamroq uchraydi.

Bugungi kunda monokristalli, polikristalli va amorfli quyosh panellari mavjud. Hozir biz polikristalli kremniy asosli fotoelementlardan foydalanamiz. Fotoelementlarning asosiy vazifasi quyoshdan kelayotgan yorug'lik energiyasini elektr energiyasiga aylantirib berishdir. Ushbu maqolada EDIBON SCADA qurilmasi yordamida quyosh panellarining xarakteristikalarini o'rganish ko'rib chiqiladi.

Edibon scada qurilmasi,- bu kompyuter tomonidan boshqariladigon quyosh elementlarini harakteristikalarini o'rganuvchi qurilmadir. Qurilma 380 voltga ishlaydi, qurilmada mavjud qismlar EESFC blogi, reostat, 8 ta quyosh lampalari, ventilyatsiya tizimi, ximoya vositasi sifatida alyuminiy ramka, 2 ta polikristall quyosh paneli, 3 ta termopara, luksometr va boshqa qurilmalardan iborat.

Quyosh panellarinin volt-ampere xarakteristikasini edibon scada qurilmasida aniqlash quyidagi bosqichlardan tashkil topgan:

Kompyuterni yoqib EDIBON qurilmasini ishga tushiramiz, tajriba o'tkazishdan oldin EESFC qurilmasidan "save data" qilib, natijalarni hotiraga olib, uni qayta excel dasturidan foydalanib, olingan natijalarni qayta taxlil qilish mumkin bo'ladi. Olingan natijalarni keyinroq qurilmani o'zidan "view data" tugmasini bosib, quyosh panellarini boshqa kattaliklarini bir biriga bog'liqligini aniqlashimiz mumkin bo'ladi. O'lchashlarda tashqi temperatura, birinchi va ikkinchi quyosh paneli temperaturalarini yozib olamiz. Tashqi temperaturani aniqlash olinayotgan natijamizni yanada aniqligini oshiradi. Yorug'lik nurini kompyuter tomonidan boshqargan holda, sekin astalik bilan yorug'lik oqimini o'zgartirib uni 40% qiymatga kelgunicha oshiramiz, so'ng kompyuter tomonidan berilgan yorug'lik oqimini fotoelementga qanchasi tushayotganini luksometr yordamida o'lchab olamiz. Luksometr ma'lum qiymatni aniq ko'rsatgunicha uni

ushlab turamiz va aniq qiymatni yozib olamiz. Bunda har ikkala panelning yoritilganligi aniq o'lchab olinadi. Dastlab yorug'lik oqimini 40 % uchun olamiz.

1-rasm: EESFC qurilmasi ishga tushirilganda komputer ekrani ko'rinishi.

So'ng reostatni ko'rsatkichini o'zgartirib boramiz, bunda tok kuchi va kuchlanishni o'zgarishini ko'rishimiz mumkin. To'k kuchini o'zgarishini bilgan holda qurilmaning ostki qismidagi 'Acquire Point' tugmasini bosib boramiz va ekranda nuqta nuqta ko'rinishida chiziqlar ko'rina boshlaydi.

Bu holda tok kuchi ortib, kuchlanish kamayish tartibida o'zgarib borishini ko'rishimiz mumkin. Bunda shamollashtirish tizimini ishlatmasdan faqatgina lampalardan foydalaniladi. Har bir fotoelementni 4 tadan lampalar yoritib turadi xar bir lampa 500 watt quvvatga ega.

2-rasm: EESFC qurilmasida olingan Quyosh panellarining VAX

2-rasmda EESFC qurilmasida olingan Quyosh panellarining VAX keltirilgan. Bunda maksimal to'k kuchi 0.4 A bo'ldi va maksimal kuchlanish 16.9 V qiymatga ega bo'ldi.

Xulosa qilib aytganda, EDIBON SCADA qurilmasi quyosh panellarining xarakteristikalarini o'rganish eng qulay vositalardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Бахриддинов, Н. С., Мамадалиев, Ш. М., & Джураева, Д. У. (2022). Современный Метод Защиты Озонового Слоя. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES, 3(3), 1-4.
2. Вахриддин, Н., Мамадалиев, С., & Джураева, Д. (2022). ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ЭКОЛОГИЯДАН ЎҚУВ МАШҒУЛОТЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ. Science and innovation, 1(B8), 10-15.
3. АТАМИРЗАЕВА, С., & JURAEVA, D. INTERFAOL IN THE ORGANIZATION OF THE SCIENCE OF ECOLOGY USING METHODS. ЭКОНОМИКА, 55-57.
4. Umarjonovna, D. D., & Gulomjonovna, Y. Y. (2022). CHALLENGES OF FOOD SECURITY. Conferencea, 505-507.
5. Отамирзаев, С. О. У., & Джураева, Д. У. (2022). АНАЛИЗ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ХИМИИ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(7), 760-765.
6. Джураева, Д. У., & Мамадалиев, Ш. (2022). ЗАЩИТА ОЗОНОВОГО СЛОЯ-ЗАДАЧА КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА. Conferencea, 29-31.

7. Mashrapov, Q., Yoqubjanova, Y., Djurayeva, D., & Xasanboyev, I. (2022). THE ROLE OF CREDIT-MODULE SYSTEM IN DEVELOPMENT OF STUDENTS'SPECIALTIES IN TECHNICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(6), 332-336.
8. Уктамов, Д. А., & Джураева, Д. У. (2020). ПОЛУЧЕНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТСОДЕРЖАЩЕГО НИТРОФОСА НА ОСНОВЕ ТЕРМОКОНЦЕНТРАТА И ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ ГИДРОМЕТАЛЛУРГИИ. *Universum: технические науки*, (12-4 (81)), 82-85.
9. Djurayeva, D., & Ikromova, M. (2022). KIMYO LABORATORIYALARIDA DARSLARNI TASHKIL QILISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(4), 52-55.
10. Джураева, Д., & Эргашходжаев, Ш. К. О. (2022). РОЛЬ ЗЕЛЕННЫХ РАСТЕНИЙ В ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. *Conferencea*, 62-63.
11. Каххаров, А., & Джураева, Д. (2022). ЗНАЧЕНИЕ ХИМИИ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(6), 88-91.
12. Djurayeva, D. (2022). EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI YO'NALISHIDA TANSIL OLUVCHI TALABALARGA EKOLOGIYA FANINING O'RNI VA ANAMIYATI. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(7), 124-128.
13. Джураева, Д. У., & Собиров, М. М. (2022, December). ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУСПЕНДИРОВАННЫХ СЛОЖНЫХ УДОБРЕНИЙ С ИНСЕКТИЦИДНОЙ АКТИВНОСТЬЮ. In *Proceedings of International Educators Conference (Vol. 3, pp. 175-190)*.
14. Тўйчиева, М. О., Солиев, Р. Х., Кахарова, М. А., & Маннонов, Ж. А. (2022). СТЕАТИТЛИ ЭЛЕКТРОКЕРАМИКА МАТЕРИАЛАРИНИ ОЛИШ УЧУН МАҲАЛЛИЙ ХОМАШЁЛАРИНИНГ КИМЁВИЙ ВА МИНЕРАЛОГИК ТАРКИБИ ВА ХОССАЛАРИНИ ЎРГАНИШ. *Academic research in educational sciences*, 3(4), 45-50.
15. Туляганова, В. С., Абдуллаева, Р. И., Негматов, С. С., Туйчиева, М. О. К., Шарипов, Ф. Ф., & Валиева, Г. Ф. (2021). Исследование процесса спекания электрокерамических композиций. *Universum: технические науки*, (10-4 (91)), 43-46.
16. Туляганова, В. С., Абдуллаева, Р. И., Туйчиева, М. О., Умирова, Н. О., & Аззамова, Ш. А. (2021). Разработка и исследование керамико-технологических и диэлектрических свойств композиционных

- электрокерамических материалов. *Universum: технические науки*, (8-2), 84-88.
17. Туляганова, В. С., Абдуллаева, Р. И., Туйчиева, М. О., Умирова, Н. О., & Аззамова, Ш. А. (2021). ПЕТРОГРАФИЧЕСКОЕ И РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ. *Universum: технические науки*, (8-2), 79-83.
18. Туйчиева, М. (2018). ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВОДЫ. *Мировая наука*, (5), 388-391.
19. Kizi, T. M. O. (2021). Aluminum Oxochloride For Coagulation More Effective Coagulant For Water Purification. *The American Journal of Interdisciplinary Innovations Research*, 3(05), 192-201.
20. Туйчиева, М. (2022). МЕТОДЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ. *PEDAGOGS journali*, 6(1), 429-433.
21. Шарипов, Ф. Ф. (2019). Цифровое развитие международного бизнеса. In *Приоритетные и перспективные направления научно-технического развития Российской Федерации* (pp. 112-113).
22. Шарипов, Ф. Ф. (2019). Экосистема угольной промышленности Российской федерации. *Путеводитель предпринимателя*, (43), 185-189.
23. Отамирзаев, О. У., & Шарипов, Ф. Ф. (2017). Методика проведения лабораторных занятий с интерактивными методами. *Science Time*, (2 (38)), 270-273.
24. Даминов, А. А., Махмудов, Н. М., & Шарипов, Ф. Ф. (2016). ПРИМЕНЕНИЕ БЕСКОНТАКТНЫХ АППАРАТОВ И ЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В СХЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ. *Science Time*, (11 (35)), 143-147.
25. Даминов, А. А., Атамирзаев, Т. У., Махмудов, Н. М., & Шарипов, Ф. Ф. (2017). ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. *Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук*, (2-3), 59-62.
26. Мамаджанов, А. Б., & Шарипов, Ф. Ф. (2016). Электр таъминоти тизимида энергия назорати ва хисоблашнинг автоматлаштирилган тизимларини жорий этишнинг самарадорлиги хақида. *International scientific journal*, (1 (1)), 76-79.
27. Махсудов, П. М., Давронова, М. У., Маннонов, Ж. А., & Умаров, Н. Ю. (2016). Вопросы подготовки будущего педагога профессионального образования к методической деятельности. *Высшая школа*, (5), 36-38.

28. Adashboyevich, M. Z. (2019). The role of innovation thinking in the formation of knowledge. Вестник науки и образования, (10-3 (64)), 70-72.
29. Mannonov, Z. A., & Mannonov, J. (2022). THE ROLE OF INNOVATION THINKING IN THE FORMATION OF KNOWLEDGE. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 1(6), 164-168.
30. Adashboyevich, M. J. (2019). PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL BASIS OF FORMATION OF CREATIVE COMPETENCE IN INNOVATION PEDAGOGICAL ACTIVITY OF TEACHERS OF FUTURE PROFESSIONAL EDUCATION. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 7(10).
31. Adashboyevich, M. J., Qoviljanovich, I. S., Abduvali o'g'li, I. H., & Xabibullaevich, X. U. (2021). Modern Technology Of Surface Hardening Applied To Parts Of The Car. NVEO-NATURAL VOLATILES & ESSENTIAL OILS Journal| NVEO, 2673-2676.
32. Mannonov, J. A. (2019). Pedagogical and psychological basis of formation of creative competence in innovation pedagogical activity of teachers of future professional education. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences//Great Britain//Progressive Academic Publishing, 7(10), 40-45.
33. Mannonov, J. A. (2019). Pedagogical activities with innovative measurement purpose movement in contract. International Journal of Applied Research.
34. Adashboevich, M. J., Qoviljanovich, I. S., & Fazlitdinovich, S. F. (2020). Collaborative Learning Based on an Innovative Approach. International Journal of Progressive Sciences and Technologies, 23(2), 690-692.
35. Байбаева, М. Х., Химматалиев, Д. О., & Маннонов, Ж. А. (2021). Роль дидактических игр в учебно-воспитательном процессе. В номере, 25.
36. Маннонов, Ж. А., Имомназаров, С. К., Купайсинов, Д. Х. У., & Жамилов, Б. М. У. (2022). ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ВОПРОСЫ ИХ ЛОГИСТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ. Universum: технические науки, (6-3 (99)), 43-47.
1. 37. Mannonov, J. (2018). INDIVIDUAL PROPERTIES FOR INDIVIDUAL EDUCATION. Мирская наука, (5), 64-66.
2. 38. Mannonov, J. A. (2019). Bo'lajak o'qituvchilarning metodik kompetentligini rivojlantirish kasbiy tayyorgarlik darajalarini oshirish omili sifatida. TDPU ILMIY AXBOROTLARI. Pedagogika, 4, 21.